

УДК 341.171

Антипенко Валерій Валерійович –

студент I курсу магістратури 2 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
НЮУ ім. Ярослава Мудрого

Valerii V. Antypenko –

1st year Master's student of
the Criminal Justice Training Institute,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Європол і міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю

Аналізується історія створення Європейської поліцейської організації – Європолу, її організаційна побудова, компетенція і предмет відання. Розглядаються основні напрямки діяльності Європолу з науково-технічного сприяння розслідування злочинів та інформаційного забезпечення правоохоронних органів держав ЄС. Досліджується питання співробітництва Європолу з країнами, в тому числі з Україною.

Ключові слова: Європол, Європейська поліцейська організація, Євросоюз, транснаціональна злочинність, правоохоронні органи, політика безпеки.

Анализируется история создания Европейской полицейской организации – Европол, ее организационное построение, компетенция и предмет ведения. Рассматриваются основные направления деятельности Европола по научно-техническому содействию расследованию преступлений и информационного обеспечения правоохранительных органов государств ЕС. Исследуется вопрос сотрудничества Европола со странами, в том числе с Украиной.

Ключевые слова: Европол, Европейская полицейская организация, Евросоюз, транснациональная преступность, правоохранительные органы, политика безопасности.

V.V. Antypenko Europol and International Cooperation in the Fight against Crime

The history of creation of the European police organization - Europol, its organizational structure, competence and subject of jurisdiction is analyzed. The main directions of Europol's activity on scientific and technical assistance in the investigation of crimes and information support of law enforcement agencies of the EU countries are considered. The issue of Europol's cooperation with countries, including Ukraine, is being studied. International cooperation of states in the fight against crime is the cooperation of states aimed at developing and coordinating measures to prevent, detect crimes and treat criminals, as well as to develop comprehensive goals and objectives aimed at minimizing transnational and domestic illegal actions. The main features of Europol are studied. The main directions of activity, functions, powers of Europol in the field of fight against transnational crime are revealed. At the present stage, cooperation between Ukraine and the EU in the fight against crime is being strengthened. The European Union is interested in deepening cooperation in this area with our country, as the level of crime in the EU is significantly affected by the criminogenic situation in Ukraine - the Union's immediate neighbor. For Ukraine, the development of cooperation with the EU is important not only in the context of specific practical tasks in the fight against various forms of crime, taking into account the experience and technical assistance of the Union, but also the necessary direction of internal development to meet EU membership criteria. According to the analyzed data, it is established that the law enforcement activity of the European Union is based on the protection of European society and the implementation of security policy to combat crime at the international level, while the principle of decentralization strengthens and strengthens cooperation between regional law enforcement agencies. The standards of the police and judiciary, formed today by the experience of European countries, are an example for countries that are currently in the process of transformation and change.

Keywords: *Europol, European Police Organization, the European Union, transnational crime, law enforcement agencies, security policy.*

Події в сучасному світі супроводжуються появою і розвитком різних викликів і загроз, для нейтралізації яких у людства поки немає чітких і в повній мірі ефективних засобів подолання. Характерним є і те, що вони не замикаються в одній державі або регіоні, а мають трансграничний характер. В даний час міжнародне співтовариство виробило і активно застосовує великий арсенал спільних засобів для боротьби зі злочинністю. Чинні міжнародні угоди, прийняті в різні роки, створюють правовий механізм співробітництва держав в даній сфері. Тому актуальним питанням є дослідження органу, який бореться з злочинністю на транснаціональному рівні.

Мета роботи є дослідити правове регулювання діяльності Європолу, розглянути структуру, сферу діяльності та основні функції на ряду з питанням про співробітництво по боротьбі зі злочинністю.

Постановка проблеми. Злочинність існує в усіх державах світу незалежно від їх географічного розташування, цивілізаційної приналежності, рівня соціально-економічного розвитку, політичного устрою або правової системи. І коли мова йде про ступінь правопорушень, це стосується безпечного життя кожного громадянина держави, зокрема кожного з нас.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти дослідження діяльності Європолу та правового регулювання співробітництва держав-членів ЄС у галузі боротьби зі злочинністю висвітлювалися вітчизняними вченими, зокрема, А.Л. Чан, М.В.Лукашин, Р.Р. Алабердєєв, О.Н.Кондрат, Д.А.Барбарян, С.С. Панченко, Л.В.Чорнозуб, Т.О. Анцуповою, О.М. Гладенком. Проте бракує комплексного та системного підходу до висвітлення діяльності таких органів Євросоюзу і їх співпраці між собою та з відповідними компетентними органами нашої держави.

Виклад основного матеріалу. Злочинність на сьогоднішній день вийшла за межі кордонів певної держави, вона набула небезпечного транснаціонального характеру. Сьогодні уряду будь-якої держави (незалежно від засобів і ресурсів, якими вона володіє) утруднено вживати заходів, ефективних для боротьби з транс-

національною організованою злочинністю, не вдаючись до тієї або іншої форми міжнародного співробітництва. Подолання цієї негативної ситуації, що склалась у світі та в окремих країнах з організованою злочинністю потребує спільних скоординованих дій світового співтовариства, у тому числі усунення суперечностей між законодавством різних країн.

До органів ЄС, діяльність яких направлена на підтримання і забезпечення правопорядку в Європейському Союзі, належать: Європейське поліцейське відомство (Європол), Європейська організація з питань юстиції (Євросуд), Європейська Агенція управління оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах ЄС (FRONTEX).

У статті ми розглянемо саме Європейську поліцейську організацію (Європол), яка є правоохоронною організацією Європейського союзу, що виконує функції по обміну оперативною інформацією між правоохоронними органами держав, аналізу цієї інформації, надання технічної і оперативної допомоги в проведенні оперативно-розшукових заходів і операцій по боротьбі зі злочинністю.

Саме Маастрихтський договір про Європейський Союз від 7 лютого 1992 передбачав створення Європолу. Організація почала свою діяльність 3 січня 1994 року в формі Відділу по наркотикам. Першим нормативним документом, який регламентував його діяльність, стала Конвенція про створення Європейської поліцейської організації (далі – Конвенція 1995 г.) [2], прийнята в 1995 р на базі ст. 3 Договору про Європейський союз і вступила в силу 1 жовтня 1998 року після ратифікації всіма державами – членами ЄС [1]. Однак 6 квітня 2009 р. було опубліковано Рішення Ради «Про створення Європейського поліцейського відомства (Європол)», що вважається актом нового заснування Європолу [3].

Європол приступив до виконання своїх обов'язків з 1 липня 1999 р. Відповідно до Конвенції Європол підпорядковується Раді міністрів юстиції та внутрішніх справ. Рада відповідає за стратегічне керівництво та управління діяльністю організації, призначає директора, його заступників і стверджує бюджет Європолу.

Штат штаб-квартири Європолу (Гаага, Нідерланди) нараховує 614 співробітників. З них 124 - офіцери зв'язку, що представляють 27 країн - членів ЄС, Інтерпол і 8 «третіх» держав, з якими є відповідні угоди, – Австралія, Ісландія, Канада, Колумбія, Норвегія, США, Хорватія, Швейцарія. Мальта, Польща, Австралія і Ісландія делегували до Європолу по одному офіцеру зв'язку, інші країни мають в штаті від 2 до 10 співробітників. Від Інтерполу задіяний один чоловік, а установи США (Управління по боротьбі з наркотиками, Федеральне бюро розслідувань і Служба поштової інспекції) представлені чотирма офіцерами[4, с.2].

Структура Європолу формувалася протягом десяти років, і 6 квітня 2009 року Рада Європейського союзу ухвалила Рішення (далі - Рішення Ради) про створення Європейського поліцейського відомства (2009/371 / ПВД) [3]. Документ не вимагав ратифікації з боку держав – членів ЄС і вступив в силу як нормативний правовий акт, який врегулював Європейське поліцейське відомство.

Рішення Ради визначає Європейське поліцейське відомство як правоохоронну установу, призначену для надання практичного сприяння та інформаційної підтримки на європейському рівні заходів поліцейських органів національних держав в сфері боротьби:

- 1) з транснаціональною організованою злочинністю;
- 2) з міжнародним тероризмом;
- 3) з іншими тяжкими формами злочинності міжнародного характеру.

Завданнями Європолу є: – сприяння обміну інформації між державами-учасниками Євросоюзу; – збір та аналіз інформації розшукових відомостей і інформації; термінове надання інформації про кримінальні правопорушення компетентним органам держав-учасниць ЄС; – сприяння та допомога в розслідуваннях у державах Євросоюзу; – забезпечення комп'ютеризованої системи добутої інформації[8].

На відміну від інших інститутів ЄС Європол є підрозділом організаційного механізму, діючого в рамках тільки «третьої опори»(співпраця поліцейських і судових органів ЄС в кримінально-правовій сфері). Таким чином, правовий статус Європолу не визначається ха-

рактерним для інших інститутів ЄС комунітарним правом.

Необхідно відзначити в останні десятиліття в кримінальній політиці Європейського союзу тенденцію (в даний час вона отримала нормативне відображення в різних правових актах), що розвиває два основних напрямки діяльності – поліцейське співробітництво та співробітництво в галузі кримінальної юстиції.

Європол уповноважений самостійно, від свого імені, вступати у відносини з третіми державами, атакож міжнародними організаціями. Європолактивно використовує свої повноваження в цій області.

У структурі Європолу створена Спільна контрольна інстанція, завдання якої перевіряти діяльність Європолу на предмет порушень прав особистості при зберіганні, обробці та використанні даних, наявних в Європолі.

Спільна контрольна інстанція контролює допустимість передачі даних, що виходять з Європолу. Кожна особа має право направити запит в Спільну контрольну інстанцію з проханням перевірити допустимість і правильність зберігання, обробки та використання в Європолі даних, що стосуються його особи.

Передбачено також обов'язок щодо нерозголошення і дотримання таємниці. Органи Європолу, їх співробітники, заступники директорів, службовці Європолу та офіцери зв'язку повинні утримуватися від будь-яких дій і будь-якого висловлювання думок, яке могло б завдати шкоди його діяльності. Органи Європолу, їх співробітники, заступники директорів, службовці Європолу та офіцери зв'язку, а також всі інші особи, зобов'язані приховувати або зберігати таємницю, повинні зберігати мовчання перед всіма не уповноваженими особами, а також перед громадськістю про всі факти справ, відомості про які отримані під час виконання службових обов'язків або в рамках діяльності[5, с.130].

Сучасний етап розвитку України характеризується зміцненням співробітництва між державами та міжнародними організаціями у різних сферах. В першу чергу, особливої уваги потребує співробітництво в правоохоронній сфері, яке обумовлене розвитком транснаціональної злочинності, яка зачіпає інтереси двох і більше держав. На сьогоднішній день Україна активно співпрацює з різними країнами на

підставі міжнародних договорів та на засадах взаємності.

Практика міжнародного співробітництва національних правоохоронних структур свідчить про те, що вагома робота в цьому напрямі проводиться з Радою Європи. Про високий рівень такого співробітництва свідчать конвенції: Європейська конвенція про видачу правопорушників від 1957 р. (підписана Україною 29 травня 1997 р., ратифікована 16 січня 1998 р.); Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 р. (підписана Україною 29 травня 1997 р., ратифікована 16 січня 1998 р.); Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 1970 р. (підписана Україною 9 червня 2000 р., ратифікована 26 вересня 2002 р.); Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 1972 р. (ратифікована Україною 28 вересня 1995 р.); Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 1990 р. (підписана Україною 29 травня 1997 р., ратифікована 26 січня 1998 р.); Конвенція про передачу засуджених осіб від 1983 р. (ратифікована Україною 28 вересня 1995 р.) [7] тощо.

11.03.2015 р. було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європоллом щодо встановлення захищеної лінії зв'язку. Цей акт є правовою основою для обміну інформацією між Україною та державами-членами ЄС через Європол в режимі реального часу та сприятиме поглибленню практичної взаємодії з інституціями ЄС та зусиллям держави у боротьбі з транскордонною злочинністю на національному та міжнародному рівнях.

14 грудня 2016 р. між Україною та Європоллом була підписана Угода про оперативне та стратегічне співробітництво. Вона вступила в силу 12 липня 2017 року та припинила дію попередньої Угоди між Україною та Європоллом про стратегічне співробітництво 2009 року, Головна ідея цієї угоди – спільне планування оперативної діяльності та підвищення ефективності процесу боротьби з організованою злочинністю [9, с.384].

З урахуванням положень вказаного міжнародного договору українські правоохоронці отримали право брати участь у спільних поліцейських заходах разом із європейськими

колегами, здійснювати обмін і аналіз оперативної інформації та встановлювати місцезнаходження злочинців, які перебувають у розшуку. Крім того, Угода передбачає можливість створювати спільні міжнародні слідчі групи. Українська сторона зобов'язалася надати Європолу доступ до своїх баз даних. Це дасть змогу відпрацьовувати масштабні спільні операції щодо боротьби з організованою злочинністю. Національним контактним пунктом у взаємодії з Європоллом з української сторони визначено Нацполіцію. Для оперативного обміну інформацією заплановано встановлення спеціального обладнання та програмного забезпечення, яке нададуть європейські партнери.

Необхідно зауважити, що міжнародне співробітництво України зводиться не лише до здійснення практичних заходів для розкриття злочину, розшуку і видачі злочинців зацікавленій державі. Важливим чинником ефективної протидії будь-яким проявам злочинності є налагодження співпраці між державами щодо обміну досвідом; проведення наукових досліджень; надання професійно-технічної допомоги; обміну й навчання фахівців у міжнародних і національних центрах тощо.

В даний час Європол здійснює науково-технічне сприяння розслідуванню злочинів не тільки за запитами правоохоронних органів країн-учасниць, а й за власною ініціативою, ґрунтуючись на власних уявленнях про пріоритетні напрямки досліджень.

Основна увага приділяється: - зі статистичними дослідженнями у сфері транснаціональної злочинності, міграції і т. д. ; - дослідженням новітніх методів отримання доказів, їх фіксації та використання в кримінальному процесі; - дослідження форм і способів протидії окремим видам злочинів і узагальнення досвіду; - дослідження наркотичних засобів, способів їх виявлення та нейтралізації [6].

Висновок. Так як Європол є однією з головних міжнародних організацій по боротьбі зі злочинністю. А злочинність існує в усіх державах світу незалежно від їх географічного розташування, цивілізаційної приналежності, рівня соціально-економічного розвитку, політичного устрою або правової системи. І коли мова йде про боротьбу зі злочинністю, то важливим питанням є питання про міжнародне співробітництво, яке в межах компетенції Європолу спрямо-

ване на розробку і координацію заходів щодо попередження, розкриття злочинів і поведження з правопорушниками, а також вироблення комплексних цілей і завдань з мінімізації транснаціональних і внутрішньодержавних протиправних діянь.

Правоохоронна діяльність ґрунтується на меті захисту прав європейського суспільства та впровадження політики безпеки для боротьби зі злочинністю на міжнародному рівні, при цьому принцип децентралізації забезпечує зміцнення та підвищення ефективності співпраці регіональних правоохоронних органів.

Що стосується безпосередньо України, то варто зазначити, що на сучасному етапі спо-

стерігається посилення співробітництва України та ЄС у боротьбі зі злочинністю. Європейський Союз зацікавлений у поглибленні співробітництва у цій сфері з нашою державою, адже на рівень злочинності в ЄС значно впливає криміногенна ситуація в Україні – безпосередньому сусіді Союзу. Для України розвиток співпраці з ЄС є не лише важливою у контексті конкретних практичних завдань у боротьбі з різними проявами злочинності з урахуванням досвіду та технічної допомоги Союзу, але й є необхідним напрямком внутрішньодержавного розвитку у процесі забезпечення її відповідності критеріям членства в ЄС.

Список використаних джерел:

1. Consolidated version of The Treaty on European Union. 24.12.2002. *Official Journal of the European Communities*. С 325/35.РР. 38-155.
2. Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31995F1127%2801%29>.
3. Європейський поліцейський офіс (Європол), StudFiles, 2016. URL: <https://studfile.net/preview/5129580/page:32/>.
4. Волеводз А.Г. Некоторые организационные аспекты сотрудничества в борьбе с преступностью в Европейском Союзе. *Уголовное право*. 2009. № 4. С. 110-116.
5. Кондрат Е.Н. Европол: некоторые вопросы правовых основ, статуса, структуры и функций. *Мир политики и социологии*. Москва. 2017. №2. С. 128-142.
6. Лукашин М.В., Алабердеев Р.Р. Некоторые вопросы международного полицейского сотрудничества. *Труды Академии управления МВД России*. 2012. №3 (23). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-mezhdunarodnogo-politseyskogo-sotrudnichestva> (дата обращения: 07.04.2021).
7. Про передачу засуджених осіб: конвенція від 21 берез. 1983 р. № 112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_025#Text.
8. Чан А. Л. В., Корнієнко В.О. Органи Європейського Союзу в сфері міжнародної поліцейської співпраці та боротьби зі злочинністю. Матеріали наук.-техн. конф. Інституту соціально-гуманітарних наук підрозділів ВНТУ (Вінниця, 27-28 квітня 2020 р.). URL: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum2020/paper/view/9760>.
9. Чорнозуб Л. В. Співпраця України та Європолу у боротьбі зі злочинністю. *Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє*: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2017 р.). У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г. О. Ульянова. Одеса: Гельветика, 2017. С. 383-385.

References:

1. Consolidated version of The Treaty on European Union. 24.12.2002. *Official Journal of the European Communities*. С 325/35.РР. 38-155.
2. Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention on the establishment of a European Police Office (Europol Convention). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31995F1127%2801%29>.

3. Yevropeyskyi politseyskyi ofis (Ievropol), StudFiles, 2016. URL: <https://studfile.net/preview/5129580/page:32/>.
4. Volevodz A.H. Nekotore orhanyzatsyonnie aspekti sotrudnychestva v borbe s prestupnostiu v Evropeiskom Soiuze. *Uholovnoe pravo*. 2009. № 4. S. 110-116.
5. Kondrat E.N. Evropol: nekotore voprosy pravovykh osnov, statusa, struktury y funktsyi. *Myr polytyky y sotsyolohyy*. Moskva. 2017. №2. S. 128-142.
6. Lukashyn M.V., Alaberdeev R.R. Nekotorye voprosy mezhdunarodnoho polytseiskoho sotrudnychestva. *Trudy Akademyy upravleniya MVD Rossyy*. 2012. №3 (23). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-mezhdunarodnogo-politseyskogo-sotrudnichestva> (data obrashcheniya: 07.04.2021).
7. Pro peredachu zasudzhenykh osib: konventsiiia vid 21 berez. 1983 r. № 112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_025#Text.
8. Chan A. L. V., Korniienko V.O. Orhany Yevropeyskoho Soiuzu v sferi mizhnarodnoi politseyskoi spivpratsi ta borotby zi zlochynnistiu. Materialy nauk.-tekhn. konf. Instytutu sotsialno-humanitarnykh nauk pidrozdiliv VNTU (Vinnytsia, 27-28 kvitnia 2020 r.). URL: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum2020/paper/view/9760>.
9. Chornozub L. V. Spivpratsia Ukrainy ta Yevropolu u borotbi zi zlochynnistiu. *Tradysii ta novatsii yurydychnoi nauky: mynule, suchasnist, maibutnie: mater. mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 19 trav. 2017 r.)*. U 2-kh t. T. 2 / vidp. red. H. O. Ulianova. Odesa: Helvetyka, 2017. S. 383-385.